

EL HAMBRE

Carmelo García Calizaya*

Fecha de publicación: 01/04/2015

1

Ayuda pido para el prójimo
pesadilla de hambre actúa
secos los intestinos quiebran
alimento para resucitar exijo.

Tras el muro se desmaya el pudiente
con atisbos de miserable
el frío carcome la carne, los huesos
cuan gigante y poderoso la miseria.

La enfermedad alegre evoluciona
nos rebusca última migaja
de subsistencia
el llanto sale cuando no hay plata.

Otros llenan bolsillos de metal y poderío
yo clamo limosna para el estómago
en haz de tierra en desprecio y lástima.

* Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Defensor público de Yauri - Cusco.